

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 16. Вып. 2

Vol. 16. No. 2

Ростов-на-Дону
2020

К познанию видов рода *Bisnius* Stephens, 1829 (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) востока Украины и юга России

© Э.А. Хачиков¹, А.В. Гонтаренко²

¹Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Южный федеральный университет, пр. Стачки, 194/1, Ростов-на-Дону 344090 Россия. E-mail: e_hachikov@mail.ru

²Одесское отделение Украинского энтомологического общества, Одесса, Украина. E-mail: stierlyz@rambler.ru

Резюме. Изучение экземпляров вида *Bisnius scribae* (Fauvel, 1867), понимаемых как *B. scribae* var. *heidenreichi* Hubenthal, 1911, с территории России и Украины позволило идентифицировать их как *B. pentheri* (Ganglbauer, 1905), который до этого был известен только из Турции и Армении. Сравнение *B. nigriventris* (Thomson, 1867) с типовым материалом *B. pseudoparcus kasatkini* Khachikov, 2003, описанного с Северного Кавказа, выявило их полную идентичность. Таким образом, устанавливается новая синонимия: *Bisnius nigriventris* (Thomson, 1867) = *B. pseudoparcus kasatkini* Khachikov, 2003, **syn. n.**, – а *B. nigriventris* впервые указывается для Северного Кавказа. В настоящее время с территории Восточной Украины и юга европейской части России известно 16 видов рода *Bisnius* Stephens, 1829: *B. cephalotes* (Gravenhorst, 1802), *B. manytchensis* Hatchikov, 2003, *B. nitidulus* (Gravenhorst, 1802), *B. parvus* (Sharp, 1874), *B. pseudoparcus* (Brunner, 1976), *B. pentheri*, *B. nigriventris*, *B. scribae* (Fauvel, 1867), *B. puella* (Nordmann, 1837), *B. spermophili* (Ganglbauer, 1897), *B. fimetarius* (Gravenhorst, 1802), *B. reitteri* (Eppelsheim, 1889), *B. sordidus* (Gravenhorst, 1802), *B. subuliformis* (Gravenhorst, 1802), *B. speculicollis* Solodovnikov et Schillhammer, 2000 и *B. zhuk* (Gusarov, 1995).

Ключевые слова: Staphylinidae, *Bisnius*, новый синоним, ошибочная идентификация, распространение.

To the knowledge of species of the genus *Bisnius* Stephens, 1829 (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) in the Eastern Ukraine and Southern Russia

© E.A. Khachikov¹, A.V. Gontarenko²

¹D.I. Ivanovsky Academy of Biology and Biotechnology, Southern Federal University, Stachki av., 194/1, Rostov-on-Don 344090 Russia. E-mail: e_hachikov@mail.ru

²Odessa Branch of the Ukrainian Entomological Society, Odessa, Ukraine. E-mail: stierlyz@rambler.ru

Abstract. The study of specimens previously identified as *Bisnius scribae* (Fauvel, 1867) or *B. scribae* var. *heidenreichi* Hubenthal, 1911 from Russia and Ukraine revealed their identity as *B. pentheri* (Ganglbauer, 1905) which was hitherto known from Turkey and Armenia. Comparison of *B. nigriventris* (Thomson, 1867) with the type material of *B. pseudoparcus kasatkini* Khachikov, 2003, described from the Northern Caucasus, revealed their complete identity. As a result, the following new synonymy is established: *Bisnius nigriventris* (Thomson, 1867) = *B. pseudoparcus kasatkini* Khachikov, 2003, **syn. n.**, and *B. nigriventris* is recorded for the North Caucasus for the first time. Currently, the following 16 species from the genus *Bisnius* Stephens, 1829 are known from the territory of southeastern Ukraine and the south of the European part of Russia: *B. cephalotes* (Gravenhorst, 1802), *B. manytchensis* Hatchikov, 2003, *B. nitidulus* (Gravenhorst, 1802), *B. parvus* (Sharp, 1874), *B. pseudoparcus* (Brunner, 1976), *B. pentheri*, *B. nigriventris*, *B. scribae* (Fauvel, 1867), *B. puella* (Nordmann, 1837), *B. spermophili* (Ganglbauer, 1897), *B. fimetarius* (Gravenhorst, 1802), *B. reitteri* (Eppelsheim, 1889), *B. sordidus* (Gravenhorst, 1802), *B. subuliformis* (Gravenhorst, 1802), *B. speculicollis* Solodovnikov et Schillhammer, 2000 and *B. zhuk* (Gusarov, 1995).

Key words: Staphylinidae, *Bisnius*, new synonym, misidentification, distributions.

Введение

С сопредельных территорий – Восточной Украины и юга европейской части России (включая Северный Кавказ) – из рода *Bisnius* Stephens, 1829 было известно 15 видов: *B. cephalotes* (Gravenhorst, 1802), *B. manytchensis* Hatchikov, 2003, *B. nitidulus* (Gravenhorst, 1802), *B. parvus* (Sharp, 1874), *B. pseudoparcus pseudoparcus* (Brunner, 1976), *B. pseudoparcus kasatkini* Khachikov, 2003, *B. scribae* (Fauvel, 1867), *B. puella* (Nordmann, 1837), *B. spermophili* (Ganglbauer, 1897), *B. fimetarius* (Gravenhorst, 1802), *B. reitteri* (Eppelsheim, 1889), *B. sordidus* (Gravenhorst, 1802), *B. subuliformis* (Gravenhorst, 1802), *B. speculicollis* Solodovnikov et Schillhammer, 2000 и *B. zhuk* (Gusarov, 1995) [Хачиков, 1997, 2011, 2017, 2019; Солодовников,

1998; Solodovnikov, Schillhammer, 2000; Гребенников, 2001, 2002; Catalogue..., 2015].

Сравнение экземпляров *B. nigriventris* (Thomson, 1867) с типовым материалом *B. pseudoparcus kasatkini*, описанного с Северного Кавказа [Хачиков, 2003], выявило полную идентичность этих видов, включая и гениталии самцов. Таким образом, устанавливается новая синонимия: *Bisnius nigriventris* (Thomson, 1867) = *B. pseudoparcus kasatkini* Khachikov, 2003, **syn. n.** Поскольку *B. nigriventris* ранее был не известен для Северного Кавказа [Catalogue..., 2015], это новое указание для региона, позволяющее более точно предстать ареал этого вида.

Дополнительное изучение серии экземпляров *Bisnius scribae*, ранее понимаемых как *B. scribae*

var. *heidenreichi* Hubenthal, 1911, приведенных для территории России (Ростовская область) [Хачиков, 1997, 2017], с использованием работ Кишенблата [1950] и Куаффе [Coiffait, 1974], позволило идентифицировать их как *B. pentheri* (Ganglbauer, 1905). Этот вид был описан из Турции (Анатолии) [Ganglbauer, 1905], а в приведенной выше работе Кишенблата он же указан и для Армении. Сравнение материала, определенного Куаффе как *B. pentheri*, из этой же страны и консультации с Г. Шильхаммером (личное сообщение) подтвердили наше определение этого вида из Ростовской области. Позднее вид также был собран и с южных территорий Украины (см. ниже). В то же время, исходя из современных данных [Catalogue..., 2015], ареал этого вида ограничен Турцией и Арменией. Поэтому наше исследование позволило значительно расширить представление о распространении этого вида. Авторами он был собран (иногда серийно) в норах степного сурка-байбака *Marmota bobak* Mueller, 1776. Но, скорее всего, этот вид заселяет и норы мелких грызунов, поскольку имеются сборы из России с участков, на которых сурки не обитают.

В итоге на указанных территориях обитает 16 видов рода *Bisnius*. Для наиболее интересных и редких видов приведена подробная информация по коллекционным материалам.

Материал и методы

Экземпляры приведенных здесь видов смонтированы на картонные плашки (приклеены водорастворимым клеем) и подколоты на булавку. Гениталии помещены на пластиковую прозрачную плашку в жидкость Фора – Берлезе и подколоты на одну булавку с соответствующим экземпляром. Исследованный материал хранится в следующих коллекциях:

кГ – личная коллекция А.В. Гонтаренко (Одесса, Украина);

кХ – личная коллекция Э.А. Хачикова (Ростов-на Дону, Россия);

кЗ – личная коллекция И.А. Забалуева (Москва, Россия);

кК – личная коллекция М.Ю. Калашяна (Ереван, Армения).

Bisnius pentheri (Ganglbauer, 1905)

(Рис. 1–10)

Материал. Россия. Ростовская обл.: 1♂, 4♀ (кХ), Батайск, совхоз «Красный Сад», 29.04.1986 (сборщик не указан); 1♀ (кХ), Ростов-на-Дону, 8.04.1990 (И.В. Шохин); 1♂, 1♀ (кХ), Щепкинский лесхоз, норы сурка-байбака, 26.04.1997 (Э.А. Хачиков); 1♀ (кХ), там же, 9.05.1997 (Э.А. Хачиков); 2♂, 1♀ (кХ), Усть-Донецкий р-н, х. Крымский, норы сурка-байбака, 2.05.1997 (Э.А. Хачиков); 6♂, 3♀ (кХ), там же, 2.05.1998 (Э.А. Хачиков); Шолоховский р-н: 1♂ (кХ), пос. Красноярский, 18.06.2000 (Э.А. Хачиков); 3♀ (кХ), пос. Нижне-Матвеевский, 27.06.2004 (Э.А. Хачиков); 1♀ (кХ), пос. Ольховый Рог, 24.06.2014 (И.В. Шохин). 2♀ (кХ, кЗ), Саратовская обл., Саратовский р-н, 4 км ЮВ с. Рыбушка, 51.250908°N / 45.486444°E, наружная часть норы байбака, 1.05.2017 (И.А. Забалуев). 1♀ (кХ), Северная Осетия, 1.5 км С с. Брут, курган Штыр-Абай, у водокачки, склон, разнотравье (сенокос), 480 м н.у.м., 4.10.2012 (Ю.Е. Комаров).

Украина. Харьковская обл.: 3♂ (кГ), Двуречанский р-н, окр. с. Новомыльск, норы байбаков, 23.05.2016 (О.А. Новиков); 1♂, 3♀ (кГ), там же, норы байбаков, 1.05.2016 (О.А. Новиков); 8♂, 41♀ (кГ), там же, норы байбаков, 20–23.04.2018 (А.В. Гонтаренко).

Армения. 1♂, 1♀ (кК), «Сисиан, Уз, нора хомьяка, 21.06.1950»; 1♀ (кК), «Мартуни, берег, 15.07.1950, труп»; 4♂, 2♀ (кК), «Ереван, Джрабер, АССР, 23.08.1972», под одним экземпляром самца этикетка «*Philonthus pentheri* G. [имя автора вида написано неразборчиво] det. H. Coiffait, 1974».

Сравнительный материал. *Bisnius scribae*: Россия. Ростовская обл.: 1♂ (кХ), Щепкинский лесхоз, 24.04.1998 (Э.А. Хачиков); 1♂ (кХ), Усть-Донецкий р-н, х. Крымский, норы сурка-байбака, 2.05.1998 (Э.А. Хачиков).

Украина. 1♀ (кХ), Кривой Рог, «Червоная Балка», 15.06.1990 (И. Погорельский).

Казахстан. 1♂, 2♀ (кХ), Гурьевская [Атырауская] обл., 10 км от пос. Караколь, 18.07.1980 (Э.А. Хачиков).

Bisnius nigriventris (Thomson, 1867)

= *B. pseudoparcus kasatkini* Khachikov, 2003, **syn. n.**

Материал. *Bisnius pseudoparcus kasatkini*: 1♂, голотип (кХ), Россия, Карачаево-Черкесия, верховья р. Байтик-Тюбе, 12.07.1999 (А.Г. Касаткин, М.В. Набоженко); 1♂, 3♀, паратипы (кХ), Россия, Кабардино-Балкария, верховья р. Малка, ниже горячих источников, лес, навоз, 1–15.07.1981 (Э.А. Хачиков).

Bisnius nigriventris: 3♂, 5♀ (кХ), Россия, Мурманская обл., пос. Териберка, 69.15°N / 35.166667°E, 3–6.06.2003 (И.В. Шохин).

Bisnius pseudoparcus (Brunne, 1976)

Материал. 3♂ (кХ), Россия, Карачаево-Черкесия, Теберда, в навозе, 27.06.2004 (Э.А. Хачиков).

Bisnius subuliformis (Gravenhorst, 1802)

Материал. 1♂ (кХ), Россия, Карачаево-Черкесия, Адыге-Хабльский район, аул Эрсакон, на трупе синицы, 3.09.2004 (С.А. Пушкин).

Обсуждение

Фауна рода *Bisnius* юга России и Украины ожидаемо состоит из широко распространенных палеарктических видов [Catalogue..., 2015]. Дополнения к ней возможны при исследовании нор позвоночных. Исходя из биологических особенностей приведенных здесь видов, их можно разделить на две группы: в одну из них входят виды, обитающие в экскрементах и других органических остатках в убежищах грызунов и птиц (*B. cephalotes*, *B. pentheri*, *B. scribae*, *B. spermophili*, *B. subuliformis*, *B. speculicollis*), другая состоит из связанных с различными органическими остатками (преимущественно навозом), но свободно живущих видов (*B. manytchensis*, *B. parvus*, *B. pseudoparcus*, *B. nigriventris*, *B. puella*, *B. fimetarius*, *B. reitteri*, *B. sordidus* и *B. zhuk*). Следует отметить, что *B. parvus* несколько специализирован в своих предпочтениях, заселяет в основном птичий помёт, как в антропогенных условиях, так и в дикой природе. Но в Дагестане он обнаружен в пещере, недалеко от ее входа, в экскрементах летучих мышей. Вид *B. nitidulus* обитает в степных ландшафтах, приурочен к степному войлоку, различным укрытиям и верхним слоям почвы, активен в периоды повышенной влажности.

Рис. 1–10. *Bisnius pentheri*, габитус и детали строения.
 1, 4 – эдеагус, вид сбоку; 2, 5 – бититиллатор (склерит эндофаллуса); 3, 6 – парамера; 7, 9 – габитус; 8, 10 – пунктировка надкрылий.
 Экземпляры: 1–3, 9 – из Ростовской области, Россия; 4–7 – из Армении.
 Figs 1–10. *Bisnius pentheri*, habitus and details of structure.
 1, 4 – aedeagus, lateral view; 2, 5 – bititillator (sclerite of endophallus); 3, 6 – paramera; 7, 9 – habitus; 8, 10 – puncturation of elytra. Specimens: 1–3, 9 – from Rostov Region, Russia; 4–7 – from Armenia.

Благодарности

Авторы искренне благодарят М.Ю. Калашяна (Научный центр зоологии и гидроэкологии Национальной академии наук Республики Армения, Ереван, Армения), И.А. Забалуева (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия) за предоставленный материал и Г. Шильхаммера (Naturhistorisches Museum Wien, Вена, Австрия) за ценные консультации.

Литература

Гребенников К.А. 2001. Фауна и экологические особенности коротконадкрылых жуков (Coleoptera, Staphylinidae) Нижнего Поволжья. Подсем. Staphylininae. *Энтомологическое обозрение*. 80(3): 603–610.

Гребенников К.А. 2002. Фауна и экологические особенности коротконадкрылых жуков (Coleoptera, Staphylinidae) Нижнего Поволжья. В кн.: Биоразнообразие насекомых юго-востока европейской части России. Сборник научных статей. Волгоград: Нисса-Регион: 42–82.

Солодовников А.Ю. 1998. Фауна стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Северо-Западного Кавказа. Подсемейства Staphylininae, Xantholininae, Paederinae, Steninae and Oxyporinae. *Энтомологическое обозрение*. 77(2): 331–354.

Киришенблат Я.Д. 1950. Новые виды рода *Philonthus* Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) фауны Советского Союза. *Энтомологическое обозрение*. 31(1–2): 237–242.

Хачиков Э.А. 1997. Материалы к фауне жуков (Coleoptera) Нижнего Дона и Северного Кавказа. Жуки-стафилины (Staphylinidae). Часть I. Триба Staphylinini. Ростов-на-Дону: Издательство РОИПК и ППРО. 27 с.

Хачиков Э.А. 2003. Новые и малоизвестные жуки-стафилиниды (Coleoptera, Staphylinidae) юга европейской части России и Северного Кавказа. *Известия Харьковского энтомологического общества*. 10(1–2): 44–50.

Хачиков Э.А. 2011. Материалы по фауне жуков-стафилинов (Coleoptera: Staphylinidae) Тебердинского государственного биосферного

- заповедника. В кн.: Биологические музеи: роль и место в научно-образовательном пространстве. Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции (Махачкала, 19–21 июня 2011 г.). Махачкала: Изд-во ДГУ: 132–134.
- Хачиков Э.А. 2017. Предварительные итоги изучения фауны жуков-стафилинид (Coleoptera: Staphylinidae) Ростовской области. В кн.: Труды Русского энтомологического общества. Т. 88(1). Насекомые и паукообразные Приазовья. СПб.: ЗИН РАН: 21–44.
- Хачиков Э.А. 2019. Семейство Staphylinidae. В кн.: Жесткокрылые (Coleoptera) Тебердинского заповедника (Аннотированный список). Кисловодск: МИА: 28–46.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2/1. Hydrophiloidea – Staphilinoidea. (I. Löbl, D. Löbl eds). 2015. Boston: Brill. xxvi + 1702 p.
- Coiffait H. 1974. Coléoptères staphylinides de la région paléarctique occidentale II. Sous famille Staphylininae, Tribus Philonthini et Staphylinini. *Nouvelle Revue d'Entomologie*. 4(Supplément): 1–593.
- Ganglbauer L. 1905. Coleoptera. In: Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien). *Annalen des K.K. Naturhistorischen Hofmuseums*. 20: 246–290.
- Solodovnikov A.Yu., Schillhammer H. 2000. *Bisnius speculicollis* sp. nov., a new nidicolous rove beetle from the Western Caucasus (Coleoptera, Staphylinidae). *Entomological Problems*. 31(2): 165–170.

Поступила / Received: 15.06.2020

Принята / Accepted: 15.10.2020

Опубликована онлайн / Published online: 25.12.2020

References

- Grebennikov K.A. 2001. Fauna and ecological features of rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) from the Lower Volga area. Subfamily Staphylininae. *Entomological Review*. 81(6): 632–638.
- Grebennikov K.A. 2002. Fauna and ecological features of rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Lower Volga area. *In: Bioraznoobrazie nasekomykh yugo-vostoka evropeyskoy chasti Rossii. Sbornik nauchnykh statey* [Insect biodiversity of the south-east of the European part of Russia. Collection of scientific articles]. Volgograd: Nissa-Region: 42–82 (in Russian).
- Solodovnikov A.Yu. 1998. Fauna of staphylinids (Coleoptera, Staphylinidae) of the northwestern Caucasus, subfamilies Staphylininae, Xantholininae, Paederinae, Steninae and Oxyporinae. *Entomological Review*. 77(3): 323–342.
- Kirshenblat Y.D. 1950. New species of the genus *Philonthus* Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) of the fauna of the Soviet Union. *Entomologicheskoe obozrenie*. 31(1–2): 237–242 (in Russian).
- Khachikov E.A. 1997. Materialy k faune zhukov (Coleoptera) Nizhnego Dona i Severnogo Kavkasa. Zhuki-stafilinidi (Staphylinidae). Chast' I. Triba Staphylinini [Materials to the beetles fauna (Coleoptera) of the Lower Don and the Northern Caucasus. Staphylinidae. Part I. Staphylinini]. Rostov-on-Don: Rostov Regional Institute for Advanced Studies and Retraining of Educators. 27 p. (in Russian).
- Hachikov E.A. 2003. New and little known rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) of the southern European part of Russia and Northern Caucasus. *Izvestiya Khar'kovskogo entomologicheskogo obshchestva*. 10(1–2): 44–50 (in Russian).
- Khachikov E.A. 2011. Materials to the fauna of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) of the Teberda State Biosphere Reserve]. *In: Biologicheskie muzei: rol' i mesto v nauchno-obrazovatel'nom prostranstve. Materialy dokladov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Biological museums: role and place in the scientific and educational space. Materials of reports of the All-Russian scientific-practical conference (Makhachkala, Russia, 19–21 June 2011)]. Makhachkala: Dagestan State University: 132–134 (in Russian).
- Khachikov E.A. 2017. Preliminary results of the study of the rove beetles fauna (Coleoptera: Staphylinidae) of Rostov Province. *In: Trudy Russkogo entomologicheskogo obshchestva*. T. 88(1). Nasekomye i paukoobraznye Priazov'ya [Proceedings of the Russian Entomological Society. Vol. 88(1). Insects and arachnids of the Cis-Azov Region]. St Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences: 21–44 (in Russian).
- Khachikov E.A. 2019. Staphylinidae. *In: Zhestkokrylye (Coleoptera) Teberdinskogo zapovednika (Annotirovannyi spisok)* [Coleoptera of the Teberda Nature Reserve (Annotated List)]. Kislovodsk: MIL: 28–46 (in Russian).
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2/1. Revised and updated edition. Hydrophiloidea – Staphilinoidea. (I. Löbl, D. Löbl eds). 2015. Boston: Brill. xxvi + 1702 p.
- Coiffait H. 1974. Coléoptères staphylinides de la région paléarctique occidentale II. Sous famille Staphylininae, Tribus Philonthini et Staphylinini. *Nouvelle Revue d'Entomologie*. 4(Supplément): 1–593.
- Ganglbauer L. 1905. Coleoptera. *In: Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien)*. *Annalen des K.K. Naturhistorischen Hofmuseums*. 20: 246–290.
- Solodovnikov A.Yu., Schillhammer H. 2000. *Bisnius speculicollis* sp. nov., a new nidicolous rove beetle from the Western Caucasus (Coleoptera, Staphylinidae). *Entomological Problems*. 31(2): 165–170.